

MARKAZIY OSIYO TEMURIYLAR DAVRI YOZMA MANBALARIDA

Sanjar Hamrayev O'ktam o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix va uni o'qitish metodikasi Tarix fakulteti
tarix ta'lim yo'nalishi talabasi

Dunyoda sharqshunoslikka oid tadqiqotlarda ajdodlarimizning turli fan sohalariga bag'ishlab yozilgan asarlari alohida ilmiy ahamiyatga ega. Mazkur yozma yodgorliklar mintaqaning, shu jumladan, O'zbekistonning o'tmishi bilan birga, uning tabiati, yer-suv zaxiralari hamda foydali qazilmalari, qishloq xo'jaligi tarixini o'rganishda birlamchi manba vazifasini bajaradi. Qo'lyozma manbalarni tadqiq etish O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy va madaniy tarixi bilan birga iqlimi, etnik tarkibi va joy nomlarini o'rganishda yangi ilmiy natijalar berishi shubhasiz[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni[2] hamda 2017-yil 24-maydagi PQ-2995-son «Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» qarori[3] shuningdek, ushbu sohaga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqolaning bugungi kunda dolzarbligiga xizmat qiladi.

Maqolada umumiy qabul qilingan metodlar-xolislik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, xronologik ketma-ketlik tamoyillari asosida Markaziy Osiyo mintaqasining Temuriylar davri yozma manbalari va ularda keltirilgan ma'lumotlar keltirib o'tiladi.

Ilmiy izlanishlarda Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha (N.E.Karimova, S.Murodi, K.Nolle-Karimi, A.M.Malikov)[4, 336], savdo yo'llari yo'nalishlari va tarixi (Yu.F.Buryakov, N.E.Karimova, O.Bo'riev, A.Kolganov, O'.M.Mavlonov, A.Xodjaev)[5, 186], davlat va ma'muriy boshqaruv tizimi (J.Vuds, I.Aka, X.Alan va boshq.), tarixiy toponimiya (H.Hasanov, S.Qoraev, T.Nafasov, A.Muhammadjonov, A.G.Malyavkin, X.A.Bo'rieva, O.Bo'riev), aholi maskanlarining lokalizatsiya masalalari (Yu.F.Buryakov, A.M.Beleniskiy va Sh.S.Kamoliddinov), ma'lum bir muammo bo'yicha yozilgan ishlar (A.Muhammadjonov, S.Azimjonova, N.D.Xodjaeva), yozma manbalarni ilmiy muomalaga kiritish va ularning tarixshunosligi masalalari (A.Ahmedov, Sh.S.Kamoliddinov, A.O'rinboev, O.Bo'riev, N.Ibrohimov, P.G.Bulgakov, B.Ahmedov, D.Yu.Yusupova, A.Xo'jaev, S.G'ulomov), ayrim o'rtaosiyolik olimlar ilmiy merosini ommalashtirish (H.Hasanov, B.Ahmedov, O.Bo'riev), Markaziy Osiyo xalqlari etnik tarixini yoritish

(K.Shoniyozov, A.Aytbaev, O.Bo‘riev, K.Sh.Shoniyozov, A.Asqarov) kabi yo‘nalishlarda olimlar ilmiy ishlar olib borilgan.

Temuriylar davri yozma manbalariga tayanib o‘rganish fanda XIX asr ikkinchi yarmidan boshlangani ma‘lum va ular ushbu muammoning ayrim qirralariga daxldor. V.V.Bartold tadqiqotlarida Markaziy Osiyoning suvlari, viloyatlari, shaharlari, xo‘jaligi, etnik holati, tarixiy obidalari, ayniqsa Amudaryoning XIV-XV asrlarda Kaspiy dengiziga quyilgani va Orol dengizining holati[6, 106], uning “Islom ensiklopediyasi” da chop qilgan maqolalarida Markaziy Osiyoning suvlari (Amudaryo, Orol dengizi, Balxash, Sirdaryo, Irtish, Issiqko‘l, Ili, Chag‘onrud), viloyatlari (Badaxshon, Bodg‘is, Farg‘ona, Turkiston, To‘horiston, Movarounnahr, Xorazm, Xuttal, Qorategin, Mang‘ishloq, Tibet), aholi maskanlari (Oqsaroy, Axsikat, Andijon, Banokat, Buxoro, Gurganj, Qarshi, Kesh, Koshg‘ar, Kot, Toshkent, Chimkent, Termiz, Turfon), etnik holati (dug‘lat, qipchoq, mang‘it, tojik, turkman) yoritilgan. Amir Temur saltanati tarixiga oid manbalardan G‘iyosiddin Alining “Ro‘znomai g‘azovoti Hindiston” (“Hindiston muhorabasi kundaligi”) da Afg‘onistonning sharqiy (Kofiriston) qismining tabiati, savdo yo‘llari, suvlari, aholi maskanlari to‘g‘risida ma‘lumot aks etgan. Amir Temurning hayotligida, bevosita uning topshirig‘i bilan yozilgan Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma” va Hofizi Abruning mazkur asarga yozgan ilovasi - “Zayli Zafarnomai Shomiy”da, shuningdek, ushbu tarixchining Amir Temur va Mirzo Shohrux saltanati tarixini (1427-yilgacha) o‘z ichiga olgan “Zubdatat-tavorixi Boysung‘uriy” (826-830/1423-1427-yillarda yozilgan) va Sharafuddin Ali Yazdiy tomonidan Amir Temur saltanati tarixiga bag‘ishlangan eng mukammal tarixiy asar sanalmish “Zafarnoma”da (822 /1419-828/1424-1425-yillarda yozilgan) tarixiy voqealar bayonida Markaziy Osiyoning ma‘muriy-hududiy va aholining etnik-hududiy holatlari, tabiiy geografiya va xo‘jalik geografiyasi, harbiy yurishlar yo‘nalishlari, davlatlararo elchilik va savdo aloqalari, savdo yo‘llari, bunyodkorlik ishlari haqida ma‘lumotlar o‘rin olgan. Sharafuddin Ali Yazdiy “Zafarnoma”sining “Muqaddima” qismida Markaziy Osiyoning Chig‘atoy ulusi tarkibidagi ma‘muriy-hududiy holati ham berilgan. Muiniddin Natanziyning “Muntaxab at-tavorix” (816/1413-yili yozilgan) asarida Chig‘atoy ulusi va Amir Temur saltanati tarixi bayonidan Markaziy Osiyo tarixiy geografiasiga tegishli ayrim ma‘lumotlar (ma‘muriy-hududiy bo‘linish, toponimiya) olish mumkin. Temuriylar tarixiga oid manbalarda Markaziy Osiyoning XV asrdagi geografiasiga tegishli ma‘lumotlar mavjud. Ular Hofizi Abruning “Zubdat at-tavorixi Boysung‘uriy” (1427-yilgacha), arab tarixchisi Ibn Arabshohning Amir Temurga bag‘ishlangan “Ajoyib al-maqdur fi-tarixi Taymur” (“Temur tarixida taqdir ajoyibotlari”, 1436-yili yozilgan),

Fasih Ahmad ibn Xavofiyning “Mujmali Fasihiy” (1441-yilda yozilgan), Mirzo Ulug‘bekning “Tarixi arba’ ulus”, Abdurazzoq Samarqandiyning Markaziy Osiyoning 1430-1470 yillar oralig‘idagi tarixi o‘rin olgan “Matlai sa’dayn va majmai bahrayn” (872-875/1467-1470-yillarda yozilgan) [7, 634], Muiniddin Isfizoriyning Hirot shahrining 875/1470-1471-yilgacha tarixi va topografiyasi aks etgan “Ravzat ul-jannoti fiy avsofi madinati Hirot”, Muhammad ibn Xovandshoh Mirxondning “Ravzat as-safo” (umumiy tarixga oid asar, yetti jildidan iborat, oltinchi va yettinchi jildlarda Amir Temur va Temuriylar saltanati tarixi berilgan, 1467-yildan to 1523-yilgacha voqealar tarixchining nabirasi Xondamir tomonidan yozilgan), Mirzo Muhammad Haydarning “Tarixi Rashidiy” (952/1546-yili yozib tugallangan, Markaziy Osiyoning XV-XVI asr birinchi choragi tarixi ancha mukammal) asarlarida qayd etilgan. Rui Gonsales de Klavixo. “Samarqandga, Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi”. Klavixo Kastiliya (hozirgi Ispaniya)dan Amir Temur davlatiga Samarqandga elchi bo‘lib kelgan (1403-1406 yillar) va ko‘rgan-kechirganlarini kundalik tarzida yozib qoldirgan.

Markaziy Osiyo mintaqasi Temuriylar davri yozma manbalari asosida o‘rganish fanda XIX asr ikkinchi yarmidan boshlangan (shaharlar topografiyasi, savdo yo‘llari tarixi, tarixiy toponimiya, aholi maskanlari lokalizatsiyasi, etnik tarix va h.k.) va mavjud izlanishlarda muammoning ayrim qirralari yoritilgan. Tadqiqotchilar arxeologik materiallar va arab, fors, turkiy, xitoy tillarda yozilgan yozma manbalar ma’lumotlariga tayanganlar. Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyoning Chig‘atoy ulusi, Amir Temur va Temuriylar davlati davrlaridagi ma’muriy - hududiy holati haqida ma’lumotlar mavjud.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bo‘riyev Omonulla. temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo tarixiy geografiyasi. ilmiy ma’ruza shaklidagi tarix fanlari doktori (DSs) dissertatsiyasi. toshkent – 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni // «Xalq so‘zi» gazetasi, 2017 y. 8 fevral, №28 (6722). – B.1.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori // «Xalq so‘zi» gazetasi, 2017 y. 25 may, №103 (6797). – B.1.

4. Karimova N.E. Chen Cheng manbalarida Markaziy Osiyo shaharlari // Sharqshunoslik. – Toshkent: Fan, 2002, №11. – B.66-73; Murodi S. Kabul v istoricheskix istochnikax. Avtoref. dis. kand ist. nauk. – ushanbe, 2002; Nolle-Karimi Ch. The Pearl in its Midst: Herat and the Mapping of Khorasan from the Fifteenth to the Nineteenth Centuries. – Wien, 2014; Malikov A.M. Istoriya Samarkanda (s drevnix vremen do seredinы XIV veka). – Tashkent: Paradigma, 2017. – 336 s. va b.
5. Buryakov Yu.F. Торговые пути и их роль в урбанизации бассейна Яксарта // На среднеазиатских трассах Великого Шелкового пути. – Tashkent: Fan, 1990. – S.106-116; Karimova N.E. Vzaimootnosheniya narodov Sentralnoy Azii i Kitaya v XIV-XVIIvv . (po materialam kitayskix istochnikov). – Tashkent, 2005. – 186 s.
6. Bartold V.V. Xafiz-i Abrui yego sochineniya. Sochineniya, t. VIII. – M., 1973. – S.74-97; Bartold V.V. Ocherk istorii Semirechya. Sochineniya, t.II, ch.1. – M., 1963. – S.21-106.
7. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa'dayn. II jild 3 qism. – B.634-640.
8. Qudratov, N., Xudoyorov, A., & Oltiyev, A. (2024). BUXORO AMIRLIGIDA SURXON VOHASIDAGI BEKLIKLARINING MA'MURIY TUZILISHI VA BOSHQARUV TIZMI. " Science Shine" International scientific journal, 15(1).
9. Abduraimova, C. (2024). XIX ASRNING OXIRI XX ASRNING BOSHLARIDA SHARQIY BUXORO BEKLIKLARIDA SOLIQ TIZIMI. Talqin va tadqiqotlar, (8 (45)).
10. Tojimurodovich, Q. N. (2023). Administrative Structure and Management System of the Becks in Surkhan Oasis. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 4(10), 87-92.
11. Tojimurodovich, Q. N. (2022). BUXORO AMIRLIGIDA SURXON VOHASI BEKLIKLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(9), 36-39.
12. NAMOZ, Q. (2022). THE HISTORY OF MADRASAH SAID OTALIQ. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(1), 10-13.
13. Tangrikulov, J. E. (2021). PRESS IN UZBEKISTAN: CLASSIFICATION OF POPULAR MAGAZINES AND NEWSPAPERS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1451-1455.

15. Tangrikulov, J. E., & Rakhmatov, E. T. (2020). Cotton work. Work of Uzbek people" fiction: causes, consequences, results. ISJ Theoretical & Applied Science, 7(87), 70-73.
16. Tangrikulov, J. E. (2021). " Red terror" in uzbekistan in the 80s of the 20th century: Causes, results, consequences.
17. Oybek, P. I. (2022). In the Study of the History of Surkhandarya in the 30s of the XX Century, as a Historical Source. Eurasian Journal of History, Geography and Economics, 7, 100-102.